

МАЛЫЙ БИЗНЕС ПРОТИВ ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Tulagan Tukhtaraliev

is a student of Turan International University

tolagantokhtaraliyev7@gmail.com email

+998 88 155 01 02

Аннотация: В ней рассказывается о том, как в нашей стране происходит дальнейшее реформирование, дальнейшая стабилизация малого бизнеса и частного предпринимательства, а также о росте современных частных предприятий, о том, насколько вырос потенциал малого бизнеса.

Ключевые слова: бизнес, хозяйствующие субъекты, реальный доход, занятость населения, ВВП, сельскохозяйственные отношения, рыночная экономика.

Abstract: It tells about how further reform is taking place in our country, further stabilization of small business and private entrepreneurship, as well as the growth of modern private enterprises, how much the potential of small business has grown.

Keywords: business, economic entities, real income, employment, GDP, agricultural relations, market economy.

Annotatsiya: Mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada isloh qilish, yanada barqarorlashtirish, shuningdek, zamonaviy xususiy korxonalarining o'sishi, kichik biznes salohiyati qay darajada o'sganligi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: biznes, xo'jalik yurituvchi sub'ektlar, Real daromad, aholi bandligi, YAİM, qishloq xo'jaligi munosabatlari, bozor iqtisodiyoti.

*Бизнесмен, человек мужества и отваги, Азми-стойкий
предприниматель и трезвый человек тысячи и тысячи
бездельников, безразличных людей*

Амир Темур.

Введение Фундаментальную основу проводимых в нашей стране экономических социальных реформ трудно представить без предпринимательских, факторных и деловых качеств. Широкое развитие свободных рыночных отношений проявляется в жизни людей, их образе жизни, духовных и жизненных навыках [1-5]. Поддержка малого бизнеса и частного предпринимательства обеспечивает не только экономические цели, связанные с неуклонным развитием экономики, коррекцией хозяйственных связей, развитием конкуренции, насыщением потребительского рынка.

В целях повышения устойчивости малого бизнеса и частного предпринимательства в нашей стране Президент Республики Узбекистан подписал указ “О дополнительных мерах по кардинальному совершенствованию системы организации работы по защите частной собственности и усилению гарантий прав собственников, поддержке предпринимательских инициатив, а также, Указ Президента Республики Узбекистан от 13 августа 2019 года № ПФ-5780” о расширении доступа субъектов предпринимательства к финансовым ресурсам и производственной инфраструктуре “и Указ Президента Республики Узбекистан от 13 августа 2019 года № ПП-4417” об организации деятельности Агентства по развитию малого бизнеса и предпринимательства при Министерстве экономики и промышленности Республики Узбекистан ” решения принято.(1)

Анализ литературы по теме

Одной из основных целей построения социально ориентированной рыночной экономики в Узбекистане является приоритетное развитие форм малого бизнеса и частного предпринимательства в стране. Для достижения этой цели была проведена экономическая реформа, были созданы основные

институциональные основы для повышения ее роли. К ним относятся нормативно-правовые акты, гарантирующие организацию предпринимательской деятельности, негосударственные организации, предприятия, оказывающие содействие предпринимателям. В Узбекистане успешно идет создание комплекса предприятий частного предпринимательства и малого бизнеса. Предприятия, ведущие малый бизнес, могут самостоятельно вводить рабочие места, не зависящие от государства, то есть без значительных капитальных вложений, сокращать временный дефицит доступных товаров и даже полностью устранять этот дефицит [6-12]. В современном обществе необходимо ориентировать деятельность малых предприятий на удовлетворение потребностей отдельных людей. Это хорошо видно в сфере бытового обслуживания, а также производства товаров народного потребления. Малые предприятия также играют огромную роль в внедрении технологических инноваций. Предварительные научные исследования в области правового регулирования предпринимательской деятельности работы ученого-правоведа Б.Вел Ибратов. Он обосновал, что все действия предпринимателя заключаются в основном в анализе рыночных возможностей, их использовании, реализации новаторских идей, объяснив, что предпринимателя следует рассматривать не как традиционное классовое определение, ведущее к капиталистической эксплуататорской сущности, а как функцию человеческой деятельности в этой сфере, акцентируя внимание на ее роли и социальной значимости в обществе. [13-19]. Предприниматель определяет также как совокупность организационных, экономических, финансовых, правовых и иных хозяйственных отношений, служащих воспроизводству в отдельных звеньях рыночной экономики.(2)

Методология исследования

Малый бизнес и частное предпринимательство являются важными факторами развития экономики, увеличения занятости и доходов населения.

В целях всесторонней поддержки представителей этой сферы за последние два с половиной года было принято более пятидесяти указов и постановлений президента. В частности, упрощены процедуры государственной регистрации предпринимательской деятельности, получения различных разрешений и многих других услуг.(3) для удобства этого было создано Агентство государственных услуг и его центры на местах. Введена должность уполномоченного по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства (бизнес-омбудсмена) [20-24]. Во всех регионах созданы приемные премьер-министра, которые принимают и помогают решать обращения предпринимателей. При Кабинете министров был создан Государственный фонд поддержки развития предпринимательской деятельности, на который выделено 200 миллиардов сумов и 50 миллионов долларов. Параллельно увеличился объем кредитов, предоставляемых предпринимателям коммерческими банками. Такие практические меры окупаются. Малый бизнес обеспечивает около 60% валового внутреннего продукта нашей страны, треть объема промышленной продукции, 98% сельскохозяйственной продукции, половину инвестиций. Во многих регионах 70-90% экспорта приходится именно на малый бизнес.(4) Узбекистан главной целью экономических реформ является построение сильного демократического правового государства и гражданского общества с открытой внешнеполитической, устойчивой социально ориентированной рыночной экономикой. Рыночные преобразования в республике осуществляются строго и последовательно. Поэтому в республике созданы следующие условия для развития малого бизнеса и частного предпринимательства: 1.Время регистрации субъектов малого бизнеса составляет 30 минут. Для регистрации в качестве ИП требуется только один документ, а при регистрации малого предприятия в качестве юридического лица - два. 2.Ставка единого налога, по которой малые предприятия практически всех отраслей являются важным фактором создания благоприятных условий для развития малого бизнеса, составляет 5% от

объема реализуемых товаров и услуг. Альтернативой является действующая ставка единого социального взноса для субъектов малого бизнеса в размере 15%. 3. Вновь созданным производственным предприятиям с иностранными инвестициями предоставляется право в течение пяти лет применять ставку налога и обязательных платежей на дату их регистрации. С 2018 года установлено, что малые предприятия с земельным участком более 1 га будут платить единый земельный налог. 4. Финансовая поддержка малого бизнеса осуществляется путем: предоставления банками кредитов по льготным ставкам; поручительства в размере 50% кредитных средств государственного фонда поддержки предпринимательства, предоставляемых предпринимательской деятельности, и возмещения начисленных процентных расходов по кредитам коммерческих банков. 5. Интересы бизнеса защищаются институтом, ответственным за защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательства. В Узбекистане отменены внеплановые проверки деятельности субъектов малого бизнеса, также за впервые совершенное Финансово-хозяйственное правонарушение субъекты предпринимательства освобождаются от всех видов административных взысканий. 6. Во всех регионах республики созданы Центры поддержки предпринимательства, функционирующие по принципу "единого окна" предоставления государственных услуг субъектам предпринимательства. Для субъектов, которые только начинают предпринимательскую деятельность, созданы "бизнес-инкубаторы", чтобы они могли составить свои бизнес-планы, оказать юридическую и практическую поддержку, а также получить необходимую информацию для своей деятельности. 7. Созданы кластеры для молодых предпринимателей путем проведения учебных курсов по ведению бизнеса для предпринимателей по всей республике, реализации проектов на базе приватизированных объектов, выделения земельных участков в аренду по нулевой ставке сроком на 5 лет. (5) в качестве альтернативы мы должны выделить проблемы, которые мешают малому бизнесу полностью

реализовать свой потенциал. В то время как более 62% рабочих мест в малом бизнесе занято в индивидуальном предпринимательстве, только 16% приходится на малые предприятия и микрофирмы. Низкий уровень занятости малых предприятий приходится на Навоийскую (11,3 %), Кашкадарьинскую (12,4 %) и Ташкентскую области (13,2%).(Рис. 1)

Рисунок 1

В малом бизнесе 34,2% занятых заняты в сельском хозяйстве, 12,7% - в промышленности, 11,6% - в строительстве, 13,4% - в торговле и 28,1% - в сфере услуг.(6)

В % ДОЛИ ЗАНЯТЫХ В СЕКТОРАХ МАЛОГО БИЗНЕСА

№	Области	%
1	В сельском хозяйстве	34,2
2	В промышленности	12,7
3	В строительстве	11,6
4	В торговле	13,4

5	В сервисах	28,1
---	------------	------

Анализ и результаты

Вышеупомянутый результат, Как видно из анализа рабочих мест в секторах, показывает, что мы можем видеть относительно низкую позицию малого бизнеса в отрасли, где создаются рабочие места с высокой эффективностью по сравнению с другими секторами [25 - 27]. Сохранение текущего уровня прироста этого показателя в будущем может создать проблемы, связанные с увеличением реальных доходов населения от заработной платы и предпринимательской деятельности. Эта ситуация может привести к ограничению социальных гарантий, которые государство предоставляет населению. Добавим, что доля малого бизнеса в объеме продаж сохраняется на высоком уровне. Однако в розничном товарообороте мы видим, что 20,2% приходится на долю малого бизнеса и микропредприятий, а доля индивидуальных предпринимателей составляет 69,4%, что отрицательно сказывается на поступлении денежных средств в банковский сектор и создает несоответствия в налоговой базе субъектов малого предпринимательства. В результате проводимых коренных реформ по поддержке предпринимателей и улучшению делового климата в отчете Всемирного банка “Ведение бизнеса-2020” Узбекистан поднялся на 7 позиций, занял 69 место и вошел в число 20 лучших государств – реформаторов мира.(7) по легкости открытия нового предприятия наша страна впервые поднялась на восьмое место в мире. В результате таких возможностей за последние 10 месяцев текущего года было создано 91 тыс. новых хозяйствующих субъектов, или в 2 раза больше, чем в 2018 году.(8) но стоит отметить, что еще многое предстоит сделать для развития отрасли. В частности, необходимо устранить недостатки, указанные в отчете” ведение бизнеса – 2020”, включая выделение земли, строительство и регистрацию собственности. Поэтому предпринимателям необходимо предоставлять землю через онлайн-аукцион, обеспечивать межведомственный электронный

информационный обмен по регистрации собственности. Важное значение приобретает и создание на основе зарубежного опыта отдельной структуры, отвечающей за самостоятельную государственную регистрацию права собственности.

Выводы и предложения

В качестве вывода можно отметить, что мы видим увеличение вклада малого бизнеса в экономику страны, создание малых промышленных зон, улучшение инвестиционного климата и конкурентной среды, расширение объемов государственных закупок в рамках государственно-частного партнерства с малым бизнесом, укрепление взаимовыгодного сотрудничества между крупными и малыми предприятиями, привлечение субъектов предпринимательства к инновационным процессам. Также стоит отметить, что большое значение имеет финансовая поддержка успешных и перспективных малых предприятий, обладающих достаточным экспортным потенциалом, но при этом не имеющих достаточного капитала для дальнейшего развития. Эти меры помогут создать больше рабочих мест в эффективном секторе малого бизнеса, увеличить доступ к мировому рынку, что позволит стране увеличить свой экспортный потенциал и увеличить доходы населения. Одним словом, развитие предпринимательства и малого бизнеса в нашей стране сегодня остается одним из приоритетов государственной политики. По словам нашего президента Шавката Мирзиёева, только благодаря активному предпринимательству, упорному труду и стремлению мы сможем добиться прогресса и процветания.

REFERENCES

- [1] Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая, -М. : Издво-НоваяВолна, 1996.—512с.
- [2] O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat vazirligi huzuridagi Kichik biznes va tadbirkorlikni

rivojlantirish agentligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida" 2019-yil 13-avgustdagi PQ-4417-son qarori.

[3] O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 17-avgustdagi "Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasini tashkil qilish to'g'risida"gi qarori.

[4] O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 5-oktabrdagi "Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta'minlashga, xususiyl mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo'shimcha choratadbirlar to'g'risida"gi farmoni.

[5] Bakhtiyarovna, Y. E. (2019). Portfolio as an assessment tool for individualized instruction. *Достижения науки и образования*, (5 (46)).

[6] Bakhtiyarovna, Y. E. (2019). The main problems encountered in a second/foreign language acquisition in technical higher educational institutions. *Проблемы современной науки и образования*, (11-2 (144)).

[7] Bakhtiyarovna, Y. E. (2019). The main problems encountered in a second/foreign language acquisition in technical higher educational institutions. *Проблемы современной науки и образования*, (11-2 (144)).

[8] Bahtiyarovna, Y. E. (2018). Some methodology for keenness of teachers of English. *Вопросы науки и образования*, (5 (17)).

[9] Numonjonovna, E. N., & Abdullaevich, M. H. (2017). Paralinguistic features in written speech. *Проблемы педагогики*, (6 (29)).

[10] Numonjohnovna, E. N., Ugli, B. B. B., & Ilmiddinovich, K. S. (2019). Problems in developing speaking skills of students of technical higher educational institutions. *Проблемы современной науки и образования*, (12-1 (145)).

[11] Numonjohnovna, E. N., Oybekovna, K. S., & Ugli, B. B. B. (2019). Paralinguistic features of the written language: problems of classification. *Проблемы современной науки и образования*, (12-2 (145)).

[12] Gulomjonovna, N. N., & Sobirjonovna, M. M. (2019). Peculiarities of using shrines in Fergana Valley for the Purpose of Tourism. *International Journal on Integrated Education*, 2(6), 1-4.

- [13] Nazarova, N. G. (2021). Tourism terminology pragmatics. Middle European Scientific Bulletin, 12, 315-318.
- [14] Gulomjonovna, N. N. Features Of Training Guide-translators. JournalNX, 152-155.
- [15] Nazarova, N. G. (2020). PROBLEMS AND PROSPECTS IN THE TRAINING SYSTEM OF GUIDE TRANSLATORS IN UZBEKISTAN. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(11), 253-256.
- [16] Gulomzhohnovna, N. N., Bakhtiyarovna, Y. E., & Sobirzhonovna, M. M. (2019). Preparing guide-translators in the sphere of tour industry. Проблемы современной науки и образования, (11-2 (144)).
- [17] Yagyaeva, E. B. (2021). Tourism resources as a condition for the tourism development. Middle European Scientific Bulletin, 12, 323-327.
- [18] Yagyaeva, E., & Zokirov, A. (2019). THE ROLE OF A TEACHER IN TEACHING-LEARNING PROCESS. Scientific Bulletin of Namangan State University, 1(3), 276-278.
- [19] Bakhtiyarovna, Y. E. (2019). Portfolio as an assessment tool for individualized instruction. Достижения науки и образования, (5 (46)).
- [20] Ягъяева, Э. Б. (2018). Коммуникативная компетенция как ключевой фактор становления специалиста. Вопросы науки и образования, (5 (17)).
- [21] O'zbekiston Respublikasi kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash davlat dasturiga oid hujjatlar.
- [22] Madrakhimova, M. S. (2021). Customer-oriented approach as a development strategy of a tourism enterprise. Middle European Scientific Bulletin, 12, 311-314.
- [23] Khromova, G., Mukhamedova, Z., & Yutkina, I. (2017). Mathematical model of oscillations of bearing body frame of emergency and repair railcars. Transport problems, 12
- [24] Mukhamedova, Z. (2015). Development of generalized dynamic model of oscillations of the main frame and running gear of rail service cars. Transport Problems, 711.

[25] Khromova, G. A., Mukhamedova, Z. G., & Yutkina, I. S. Optimization of dynamic characteristics of emergency rail service cars. Monograph. ISBN 978-9943-975-966.-Tashkent:" Fan va tekhnologiya", 2016.-253 p.

[26] Gafurdjanovna, M. Z. (2020). Reliability improvement of special self-propelled rolling stock based on its technical diagnostics. Journal of Critical Reviews, 7(12), 186- 189.

[27] Mukhamedova, Z. (2017). Mathematical Model for Calculation of Oscillations in the Main Bearing Frame of Railcar with Changing Stiffness and Physical Parameters.

1. <https://www.uzavtoyul.uz/sayti>.

2. <https://xs.uz/sayti>.

3. <https://mineconomy.uz/sayti>.